

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР МАСАЛАЛАРИ БЎЙИЧА ИНСПЕКТОР-ПСИХОЛОГЛАР ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЗАРУРАТИ

Сафарова Дилбар Бахрилла қизи

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12732242>

Вояга етмаганлар масалалари бўйича инспектор-психологлар томонидан профилактика инспекторлари, маҳалла фаоллари ҳамда таълим муассасалари билан ҳамкорликда етарли профилактик тадбирлар ташкил этилмаганлиги оқибатида 2022 йилнинг 12 ойида вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятлар 2 404 тани (2 404/2 262) ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 142 тага ёки 6,3 фоизга ошган.

Содир этилган жиноятларнинг энг юқори салмоғи яъни, 1 628 таси ёки 67,7 фоизи Фарғона (750 ёки 31,1 фоизи) (1-ўрин), Тошкент шаҳри (308 та ёки 12,8 фоизи) (2-ўрин), Тошкент (255 ёки 10,6 фоизи) (3-ўрин), Наманган (171 ёки 7,1 фоизи) (4-ўрин) ва Сурхондарё (144 ёки 5,9 фоизи) вилоятлари ҳиссасига тўғри келмоқда.

Вояга етмаганлар томонидан 1 162 та ўғрилик, 171 та безорилик, 137 та фирибгарлик, 78 та талончилик, 74 та оғир ТЖЕ, 42 та номусга тегиш, 29 та автотранспорт воситасини олиб қочиш, 21 та босқинчилик ва 10 та қотиллик каби олдини олиш мумкин бўлган жиноятлар содир этилган.

Вояга етмаганлар жинояти туман-шаҳарлар кесимида кўрилганда, энг кўп Қўқон шаҳрида 151 та (1-ўрин), Фарғона шаҳрида 149 та (2-ўрин), Наманган шаҳрида 68 та (3-ўрин), Марғилон шаҳрида 58 та (4 ўрин), Учкўприқда 44 та, Чилонзор ва Қувада 41 тадан, Фарғона туманида 40 та, Олтиариқда 37 та, Учтепада 36 та, Олмазорда 34 та содир этилган.

Маҳаллалар кесимида таҳлил қилинган-да, энг кўп вояга етмаганлар жинояти Фарғона шаҳрининг “Ойбек” маҳалласида 17 та, Қўқон шаҳрининг “Сунбула” маҳалласида 13 та, Учкўприқ туманининг “Учкўприқ” маҳалласида 9 та, Чирчиқ шаҳрининг “Камолот”, Қўқон шаҳрининг “Вақф Чорсу”, “Янгиобод”, Фарғона шаҳрининг “Ёшлар” ва “Маърифат” маҳаллаларида 8 тадан, Термиз шаҳрининг “Гулистон” маҳалласида 7 та, Қўқон шаҳрининг “Обод” маҳалласида 5 та содир этилишига йўл қўйилган.

Мисол учун, 2022 йил 2 март кунига ўтар кечаси Қўқон шаҳар ХТБга қарашли 28-мактабнинг 8-А-синф ўқувчиси 2007 й.т. А.Ботиров “Вақф Чорсу” маҳалласи ҳудудида жойлашган фуқаро Д.Иргашбоева тегишли савдо дўконига дераза ойнасини синдириб кириб, 300 минг сўмлик электрон

сигарет, 800 минг сўмлик кузатув камераси ва 300 минг сўм пулларини ўғирлаб моддий зарар етказган.

Жиноят келиб чиқиш сабаби, Вояга етмаганлар масалалари бўйича инспектор-психологлар томонидан худудий профилактика инспекторлари, маҳалла фаоллари ҳамда мактаб маъмурияти билан ҳамкорликда амалга оширилаётган профилактик тадбирлар етарли даражада ташкил этилмаганлиги, вояга етмаган А.Ботировни ўз вақтида дарс машғулотиغا қатнашиши назорат қилинмаганлиги, бўш вақтини мазмунли ўтказиш борасида турли спорт ёки хунармандчилик ёки бу каби мақсадли тўғаракларга жалб қилиш чоралари кўрилмасдан ўз ҳолига ташлаб қўйилганлиги, шунингдек, ота-онаси ёки уларни ўрнини босувчи шахсларнинг назоратсизлиги оқибатида ушбу жиноятга қўл уришига замин яратилган.

Шунингдек, 2022 йил давомида, вояга етмаганлар томонидан содир этилган оғир тан жароҳати етказиш жинояти ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 6 фоизга (79/74) камайган бўлса-да, ушбу турдаги жиноятларнинг салмоғи яъни 57 фоизи (42 таси) Фарғона (15 та), Андижон (10 та), Қашқадарё (9 та) ва Қашқадарё (8 та) вилоятлари ҳиссасига тўғри келиб, мазкур жиноятларнинг ҳар иккинчиси айнан ушбу ҳудудларда содир этилган бўлса, Жиззах (0/5 тага) вилоятида мазкур турдаги жиноятлар кескин ошиб кетган.

Республикада хизмат олиб бораётган инспектор-психологлар томонидан бириктирилган умумтаълим мактабларда ўқувчилар ўртасида жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликларни барвақт олдини олиш борасида амалга оширилиши лозим бўлган профилактик тадбирлар, тарғибот-ташвиқот ишлари тўғри ва етарли ташкил этилмаганлиги оқибатида, 2022 йил давомида содир этилган 2 404 та жиноятларда 2 089 нафар мактаб ўқувчилари иштирок этган бўлиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 234 нафарга ёки 12,6 фоизга (2021 йилда 1855 нафар) ошган.

Худудлар кесимида таҳлил қилинганда, Тошкент шаҳрида 176 нафарга (197/373) (1-ўрин), Тошкент вилоятида 44 нафарга (180/224) (2-ўрин), Бухорода 32 нафарга (92/124) (3-ўрин), Наманганда 30 нафарга (144/174) (4-ўрин), Сирдарёда 29 нафарга (25/54), Қашқадарёда 24 нафарга (91/115), Жиззахда 8 нафарга (26/34), Навоийда 8 нафарга (33/41), Қорақалпоғистонда 7 нафарга (39/46) ва Самарқандда 4 нафарга (95/99) ошишига йўл қўйилган.

Бугунги кунда ички ишлар органлари профилактик ҳисобида турган, айниқса илгари судланган вояга емаганлар билан профилактик ишлар тўғри

ташқил этилмаганлиги оқибатида, улар томонидан қайта жиноятлар содир этилишига йўл қўйилмоқда.

Мисол учун, Жарқўрғон тумани, “Дам” МФЙда жойлашган 28-сонли умутаълим мактаби 9-синф ўқувчиси вояга етмаган Ф.Бердимуратов 2022 йил 16 май куни соат тахминан 09:30лар атрофида, ушбу маҳаллада яшовчи фуқаро М.Рахманованинг яшаш уйига кириб, уйдаги сандиқ ичидан 500 АҚШ доллари ва 10 млн сўм пулларни ўғирлаган.

Ваҳоланки, вояга етмаган Ф.Бердимуратов муқаддам 2021 йил 1 август куни Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 169 моддасида кўрсатилган жиноятни содир этганлиги учун Пробация ҳисобида турган.

Жиноят келиб чиқиш сабаби ўрганилганда, 9-синфда ўқиётган Ф.Бердимуратов жиноят содир этилган вақтда дарс машғулотида бўлиши керак бўлсада, мактаб, маҳалла, пробация ва ҳудудий инспектор-психолог томондан профилактик тадбирлар тизимли ташқил этилмаганлиги, жиноят ва ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил ўқувчиларнинг оилавий шароити тўлиқ ўрганилмаганлиги сабаб бўлган.

Вояга етмаган Ф.Бердимуратов онаси Г.Бекназарова ва отаси Х.Юсуповлар маҳалла жамоатчилиқ ишларига вақти-вақти билан жалб қилинган, оиланинг даромад манбаи паст, ушбу фуқаролар доимий иш жойига эга эмас. Ушбу фуқароларни доимий иш ўрни билан таъминлаш чоралари кўрилмаган.

Шу билан бирга, жойларда ҳуқуқбузарлик ва жиноятларни содир этилишига мойил бўлган шахсларни аниқлаш ва ҳисобга олиш, улар билан манзилли профилактик тадбирлар тўғри йўлга қўйилмаганлиги натижасида айрим тоифадаги шахслар томонидан жиноят содир этилиши кескин ошиб бормоқда.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрель кундаги 5050-сон қарорига асосан туман, шаҳар ички ишлар органлари таркибида 2000 та **(ҳозирда ушбу штатлар Миллий гвардияга берилди)** штат бирликларидан иборат вояга етмаганлар масалалари бўйича инспектор-психолог лавозимларини жорий этилди ҳамда уларнинг бевосита хизмат ўташ жойи этиб умумий ўрта таълим муассасалари белгиланди.

Инспектор-психологлар томонидан 2022 йилда 89 098 нафар тарбияси оғир ўқувчилар билан олиб борилган профилактик тадбирлар натижасида 62 312 нафари ижобий томонга ўзгарган.

Бироқ, Тошкент шаҳрида 5 203 нафар, Қорақалпоғистонда 3 527 нафар, Андижонда 3 511 нафар, Самарқандда 2 445 нафар, Тошкент вилоятида 2 427

нафар ва Фарғонада 2 357 нафар тарбияси оғир ўқувчилар билан профилактик тадбирлар тўғри ташкил этилмаганлиги оқибатида ижобий томонга ўзгармаган.

2024 йилнинг 2 ойида республикада 359 нафар (357/359) вояга етмаганлар томонидан 339 та (369/339) ёки 30 тага кам жиноятлар содир этилиб, салмоғи 8,1 фоизга камайган.

Салмоғи бўйича умумий жиноятнинг 2,2 фоизини ташкил этади.

Қорақалпоғистон Республикасида 257,1 фоизга (7/25), Сирдарёда 83,3 фоизга (6/11), Тошкент шаҳрида 65,3 фоизга (49/81), Хоразмда 42,9 фоизга (7/10), Жиззахда 40 фоизга (5/7) ва Тошкент вилоятида 20 фоизга (35/42) ошган.

Ушбу кўрсаткич Бухорода 53 фоизга (30/14), Фарғонада 38 фоизга (99/61), Наманганда 37 фоизга (32/20), Қашқадарёда 36 фоизга (19/12), Навоийда 33 фоизга (9/6), Сурхондарёда 31 фоизга (16/11), Самарқандда 29 фоизга (24/17), Андижонда 29 фоизга (31/22) камайишига эришилган.

Жиноятда иштирок этган вояга етмаган шахслар 359 нафарни ташкил этиб, республикада 0,6 фоизга (357/359) ошган, Қорақалпоғистон Республикасида 283,3 фоизга (6/23), Тошкент шаҳрида 79,5 фоизга (44/79), Тошкент вилоятида 62,5 фоизга (32/52), Сирдарёда 55,6 фоизга (9/14), Хоразмда 14,3 фоизга (7/8) ошган.

Навоийда (8/8), Самарқандда (23/23), Сурхондарёда (15/15) барқарор сақланган бўлса, Бухорода 58,3 фоизга (36/15), Қашқадарёда 45 фоизга (20/11), Наманганда 41,7 фоизга (36/21), Фарғонада 28,4 фоизга (81/58), Жиззахда 22,2 фоизга (9/7), Андижонда 19,4 фоизга (31/25) камайган.

Мазкур шахсларнинг 218 нафарини ёки 61 фоизини мактаб ўқувчилари, 50 нафарини ёки 14 фоизини академик лицей ва коллеж ўқувчилари, 32 нафарини ёки 9 фоизини ишлайдиганлар, 59 нафарини ёки 16 фоизини мактабни тугатиб ўқимайдиганлар ташкил этади.

Вояга етмаганлар томонидан 6 та оғир тан жароҳати етказиш, 8 та номусга тегиш, 151 та ўғирлик, 12 та талончилик, 6 та босқинчилик, 21 та фирибгарлик, 38 та безорилик, 9 та транспорт воситасини олиб қочиш ва 88 та бошқа турдаги жиноятлар содир этилган.

Вояга етмаган шахслар томонидан содир этилган жиноятлар келиб чиқиш сабаблари таҳлил қилинганда:

– 299 нафари ёки 83 фоизи ота-онаси фарзанди тарбиясига эътиборсиз оилада тарбияланиб келаётганлар;

– 25 нафари ёки 7 фоизи ажрим ёқасидаги оилаларда тарбияланиб келаётганлар;

- 14 нафари ёки 4 фоизи ота ёки онаси чет элда бўлганлар;
- 5 нафари ёки 1,4 фоизи суринкали ичувчи оилаларда тарбияланиб келаётганлар;
- 5 нафари ёки 1,4 фоизи ота-онаси йўқ (васий ва хомий) оилаларда тарбияланиб келаётганлар;
- 5 нафари ёки 1,4 фоизи ота-онаси профилактик ҳисобда турувчи оилаларда тарбияланиб келаётганлар;
- 4 нафари ёки 1,1 фоизи оилавий жанжалкаш оилаларда тарбияланиб келаётганлар;
- 2 нафари ёки 0,7 фоизи отаси ёки онаси илгари судланган шахслар яшаётган оилаларда тарбияланиб келаётганларни ташкил этган.

Амалга оширилган ишлар:

Мактаб ўқувчилари томонидан содир этилган жиноятлар мактаблар кесимида 3 йиллиги таҳлил қилиниб ўқувчилари жиноят содир этган 2 155 та мактабларга ички ишлар идораларининг раҳбар ходимлари бириктирилди.

Ўз мажбуриятларини бажармаган 29 583 нафар ота-оналарга нисбатан МЖТКнинг 47-моддаси асосида маъмурий чоралар кўрилди. 1 321 нафар (ўғил болалар 825 нафар, қиз бола 496 нафар) назоратсиз ва қаровсиз қолган вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказларига жойлаштирилиб ижтимоий, ҳуқуқий ёрдам кўрсатилди.

Ҳозирда, 2024 йилнинг 2 ойи давомида ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказларига жойлаштирилган вояга етмаганлардан 1113 нафари ота-онаси ёки уларнинг ўрнини босувчи шахсларга қайтарилди, 4 нафари Республика ўғил болалар ўқув тарбия муассасасига, 6 нафари оилавий болалар уйларига, 114 нафари васийлик ва ҳомийлик органларига, 11 нафари ихтисослаштирилган ўқув таълим муассасаларига жойлаштирилган.

Бироқ, вояга етмаганлар билан ишлаш борасида ягона ёндашув асосида ишларни ташкил этилмасдан қолиши натижасида, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил, назоратсиз ва қаровсиз бўлган вояга етмаганларни соғлом турмуш тарзида ҳаёт кечиришларини таъминлаш учун марказлар фаолияти имкониятидан тўлиқ фойдаланилмаяпти, шунингдек марказлар фаолиятини самарали ташкил этиш ишларига етарли даражада эътибор қаратилмасдан қолиши вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик, қаровсизлик ҳолатининг ошиб кетиши ва улар томонидан турли даражадаги ҳуқуқбузарликларнинг содир этилишига сабаб бўлмоқда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, вояга етмаганларни ижтимоий-ҳуқуқий ҳимоясини янада такомиллаштириш мақсадида қуйидаги таклифларни

беришни жоиз топдик:

1) вояга етмаганларнига ижтимоий-хуқуқий ёрдам кўрсатиш марказларининг ҳудудий ички ишлар органлари соҳавий хизматлари ҳамда бошқа ташкилот ва идоралар, фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорликни назарда тутувчи янги механизмлар ишлаб чиқиб, тегишли норматив-хуқуқий ҳужжатларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш;

2) ижтимоий-хуқуқий ёрдам кўрсатиш марказларига бюджет маблағларини аниқ ижтимоий мақсадларни кўзлаган ҳолда ажратиш механизмини ҳамда улардан фойдаланишнинг самарадорлигини аниқлаш бўйича индикаторлар ишлаб чиқиш;

3) ижтимоий йўналтирилган лойиҳаларни ижтимоий-хуқуқий ёрдам кўрсатиш марказларига **давлат гранти** шаклидан аниқ йўналтирилган ижтимоий буюртма бериш орқали молиялаштириш амалиётини кенгайтириш;

4) ички ишлар вазирлиги бошқаруви органлари томонидан бажарилаётган вазифа ва функцияларни ижтимоий-хуқуқий ёрдам кўрсатиш марказлари орқали амалга ошириш миқдорини кўпайтириш;

5) «хуқуқбузарликлар профилактикаси» фани бўйича ўқув дастурлари ва қўлланмаларини тайёрлашда ижтимоий-хуқуқий ёрдам кўрсатиш марказлар фаолияти ёритиш, унинг асосида давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари вакиллари учун доимий равишда махсус ўқув курсларини ташкил этиш;

6) фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорликда вояга етмаганларнинг хуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳимоясини таъминлаш билан боғлиқ масалалар юзасидан ижтимоий-хуқуқий ёрдам кўрсатиш марказлари раҳбарларининг жамоатчилик эшитувини Жамоатчилик палатаси ва ҳудудий жамоатчилик палаталари томонидан ҳар йили ташкил этиш амалиётини жорий этиш;

7) ижтимоий-хуқуқий ёрдам кўрсатиш марказларининг ихтисослашувини қўллаб-қувватлаш ва ушбу муассаса ходимларни фаолиятини рағбатлантириш.